

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

O EDIFÍCIO COMO QUALIFICADOR DO ESPAÇO URBANO NO CENTRO NOVO DE SÃO PAULO: AVENIDA SÃO LUIS, INTERPRETAÇÃO E PROPOSTA.

*Nádia Oliveira Cahen**

* Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora da cadeira de Projeto de Arquitetura da Universidade Belas Artes de São Paulo. email: nadia.arq@uol.com.br

Resumo

Este trabalho é uma reflexão sobre a arquitetura e cidade, focalizando o potencial urbano dos edifícios, ou a forma como os “edifícios com idéia de cidade” podem ter um papel decisivo na produção de espaços urbanos significativos.

O trabalho elegeu como seu objeto a emblemática Avenida São Luis no centro novo da cidade de São Paulo, com a proposta de estudar seus “edifícios-cidade” e elaborar um ensaio projetual que proporcionasse dinamizar seus térreos-galeria e avaliar outras conexões para a requalificação e rearticulação do tecido urbano existente.

Desta forma, o trabalho tem também a intenção de contribuir com o pensamento contemporâneo de revitalização das áreas centrais pelo significado de seu patrimônio construído e pela carga simbólica que possuem.

Palavras-chave

Requalificação urbana, Avenida São Luis, potencial urbano dos edificios

Abstract

This essay is a reflection of architecture and city in general, focusing on the urban potential of its buildings, or how city-buildings – “buildings within a city idea”- might have a decisive role on the construction of important urban spaces.

The study adopted the emblematic São Luis Avenue, in São Paulo’s nem center city, as its object of study, with the purpose os studying its city-buildings and developing a “design essay” to alow the invigoration of the ground-floor galleries and evaluate other connections for the requalification and rearticulation of the existing territory.

Therefore, this study intends to contribute with contemporary revitalization debate on downtown areas – the so-called problem of infilling the inner city, as well as downtown desification -, for the importance of the assets built along the years and their historical relevance.

O EDIFÍCIO COMO QUALIFICADOR DO ESPAÇO URBANO NO CENTRO NOVO DE SÃO PAULO: AVENIDA SÃO LUÍS, INTERPRETAÇÃO E PROPOSTA.

A questão mais ampla deste trabalho está relacionada à Arquitetura do Edifício e a Cidade, ou em que medida a arquitetura tem um papel decisivo na produção dos espaços da cidade, ainda que não seja a única responsável pelas características assumidas pela vida urbana.

A pesquisa se propõe à análise do edifício ou de um conjunto de edifícios, como unidades primárias de um sistema, ou como elementos que ao assumir determinadas características de programa ou de implantação se comprometam com o processo de fazer a cidade ou de revitalizá-la.

A partir de um ideário moderno, trata-se de focalizar o edifício com “idéia de cidade” uma arquitetura de fruição urbana, que com seu desenho conecta-se ao seu entorno, rompendo com a noção de público e privado para estabelecer o conceito de coletivo.

Avenida São Luís, foco da análise deste trabalho, situa-se no Centro Novo da Cidade de São Paulo, podendo ser tratada como um conjunto arquitetônico, onde intervenções urbanísticas se mesclaram à arquitetura, conformando um espaço significativo da modernidade que caracterizou a cidade nos anos 50.

O Centro Novo de São Paulo representa um momento específico de expansão da cidade ou do centro da Cidade de São Paulo. Caracteriza-se por um tecido urbano de traçado ortogonal, pela arquitetura modernista de vários de seus edifícios, e pela presença marcante de galerias que estabelecem interligações entre ruas e criam espaços no interior das quadras no nível dos térreos de alguns edifícios.

A continuidade volumétrica de suas ruas e avenidas, como a Avenida Vieira de Carvalho, a Ipiranga e a própria São Luís, “extravasa-se com precisão através dos espaços coletivos dessas galerias, feliz combinação da utopia dos arquitetos e dos interesses empresariais em ampliar as áreas comerciais do Centro Novo” (FRANCO, 1994, p. 3).

O principal espaço público do Centro Novo é a Praça da República, que se articula com outros espaços públicos e com a cidade através de importantes eixos viários, como as Avenidas Ipiranga, São João, Doutor Vieira de Carvalho e São Luís, as ruas da Consolação, Sete de Abril, Barão de Itapetininga, do Arouche, e os viadutos Nove de Julho, Jacaré e Maria Paula.

A Avenida São Luís, objeto deste trabalho e da intervenção projetual proposta, constitui-se em um dos trechos mais emblemáticos do Centro Novo. Alargada para a sua atual configuração por ocasião do Plano de Avenidas de Prestes Maia, contempla o discurso da modernidade em seus edifícios-cidade, em sua maioria combinando apartamentos de alto padrão com térreos comerciais com ou sem galerias.

Na Avenida São Luís, analisou-se as intenções projetuais de uma coleção de edifícios produzidos entre as décadas de 40 e 60, cuja arquitetura reflete uma idéia consistente de fazer cidade. Um conjunto arquitetônico marcante do ponto de vista urbano, principalmente pelo conteúdo coletivo proporcionado pela fluidez pública dos térreos dos edifícios, e pela arquitetura moderna que se apresenta implantada de forma convencional nos alinhamentos urbanos da cidade tradicional.

Embora as quadras alinhadas e de composição volumétrica uniforme remetam às intervenções “haussmannianas” de Paris da segunda metade do século XIX, alguns edifícios da avenida trazem em sua arquitetura os conceitos modernistas desenvolvidos e defendidos por Le Corbusier e trazidos por alguns arquitetos europeus que aqui chegaram nos anos pós-guerra.

O resultado formal desse parcelamento, cujo eixo era a Rua de São Luiz, foi que os palacetes construídos guardavam grandes recuos com relação às divisas, e que somados à intensa arborização preservou a qualidade ambiental do espaço da rua do acelerado crescimento da cidade e particularmente do Centro Novo. Só na década de 40 é que seu isolamento foi devassado pelo traçado da Avenida de Irradiação e o conseqüente alargamento da Rua de São Luiz.

A verticalização foi o próximo passo. Os terrenos valorizaram-se, e o local deixou de ser propício à moradia em função da perda da segregação espacial que tinha anteriormente.

Foi o Anel de Irradiação de Prestes Maia o indutor das transformações ocorridas na área da Avenida São Luís, até mesmo com o incentivo à verticalização por meio da legislação urbanística. O anterior isolamento espacial da área foi invadido pela maior facilidade de acesso de veículos proporcionada pelas facilidades viárias.

O conjunto edificado da Avenida São Luís proporciona a sua análise como ícone da modernidade, devido ao momento histórico, político, urbanístico e de mercado imobiliário em que ocorreu a sua verticalização em razão do acelerado crescimento da metrópole paulistana com a industrialização.

Na verdade, a Avenida São Luís inseriu-se no Plano de Avenidas como um caminho em direção a essa modernidade, consolidando a imagem de São Paulo como metrópole moderna em ascensão. É curioso como o discurso dessa modernidade comparece mais nos seus edifícios altos, o arranha-céu como paradigma do discurso americano da modernização, do que na volumetria compacta e alinhada de suas quadras, nos moldes das cidades européias.

A verticalização da avenida tem início após a abertura do Perímetro de Irradiação, quando a Rua de São Luiz é alargada (1940/1942), passando de 13,00 metros para 33,00 metros, com a construção dos três edifícios de esquina com a Praça da República, São Thomaz, Santa Rita e Santa Virgília, que só ficam prontos em 1949, e se consolida em 1973 com a conclusão da obra do Hotel Eldorado Boulevard, localizado na Avenida São Luís, 234, em frente à Praça Dom José Gaspar.

A trajetória e a importância dessa verticalização, iniciada nos anos 40 e que se prolongou até os anos 70 está apresentada no trabalho por meio de textos, fichas, levantamento fotográfico e iconográfico, mostrando a sua configuração atual da avenida, com seus edifícios clássicos ou modernistas em sua arquitetura e generosos para com a cidade. O trabalho apresenta ainda o levantamento cadastral dos térreos dos edifícios da Avenida, bem como de alguns do seu

entorno mais imediato, criando-se assim a base para análise dos fluxos e das conexões entre espaços privados e públicos, e subsidiando desta forma a posterior intervenção projetual.

O interesse despertado pelo desenho da avenida consiste em suas características de traçado somadas ao potencial urbano de alguns de seus edifícios notáveis, proporcionando uma reflexão sobre espacialidade urbana e coletivização do espaço privado, e a relação entre a arquitetura e o desenho da cidade no processo de modernização paulista. Desta forma, a pesquisa ampliou o conhecimento científico relativo à Arquitetura Moderna Paulistana, principalmente aquela edificada na Avenida São Luís, e as relações urbanas proporcionadas por essa arquitetura, e que possam ainda ser recriadas para um outro momento de cidade. A pesquisa proporcionou ainda a reflexão sobre a qualidade dessa produção, contextualizando-a em relação ao período de efervescência progressista devido à industrialização, possibilitando a leitura de seu caráter eminentemente urbano, ainda que atrelado a um mercado imobiliário que especulava sobre o crescimento desenfreado da cidade.

O recorte de estudo e de posterior intervenção do projeto-pesquisa tem início na Avenida Ipiranga, atravessa a Rua da Consolação, o Vale da Avenida Nove de Julho, e vai até a confluência dos Viadutos Nove de Julho e Jacaré, onde se situa o Edifício Viadutos (Artacho Jurado) “cuja simetria rebatida a partir do eixo da avenida estabelece seu limite” (FRANCO, 1994, p.2).

“Entre estas fronteiras, pontos referenciais e focais, edifícios e espaços públicos estavam desenhados como decorrências mútuas, unindo seus elementos de forma que caminho, urbanidade e modernidade estivessem conjuntamente presentes” (FRANCO, 1994, p.3).

O trabalho discorre ainda sobre as transformações vividas pela avenida, que coincidem com a decadência do Centro da Cidade como um todo a partir dos anos 70: a qualidade ambiental degradada pela circulação excessiva de veículos particulares e coletivos, a dificuldade cada vez maior enfrentada pelos moradores para chegar e sair de “casa”, gerando o êxodo residencial e a mudança de uso de alguns edifícios residenciais para o uso comercial, principalmente na segunda metade da década de 70.

“O Centro de São Paulo, área freqüentada pela elite paulistana nas décadas de 50 e 60, área de caráter residencial, comercial e cultural da cidade, passa a ser cada vez mais identificada como espaço das classes populares” (FRÚGOLI JÚNIOR, 2000, p.61).

De acordo com Frúgoli Júnior (2000), vários processos ocorreram de forma simultânea: o êxodo residencial e comercial, a popularização e a deterioração dos espaços públicos, não se podendo atribuir unicamente à presença de classes populares o abandono das áreas centrais, mas sim pelo interesse despertado no poder público e na iniciativa privada pela valorização imobiliária de novas áreas para desenvolver novas centralidades urbanas, principalmente em uma cidade como São Paulo, cujo processo de desenvolvimento urbano esteve sempre e excessivamente vinculado à lógica de mercado, que por sua vez estava comandado pelas classes empresariais mais importantes e poderosas.

Reverter esse quadro do Centro da Cidade de São Paulo tem sido objetivo e preocupação do Poder Público e de associações não governamentais, sustentadas pela idéia de valorização do patrimônio por meio da sua utilização, potencializando o uso de áreas urbanas bem servidas em infra-estrutura em vez de expandir os limites do território da cidade.

Com base nessa premissa e considerando a potencialidade “construída” na Avenida São Luís, o bulevar e seus edifícios, o trabalho sugere uma última abordagem: um ensaio projetual com recorte definido, onde serão testadas hipóteses de intervenção espacial.

A proposta projetual aborda de que forma a Avenida São Luís pode ser requalificada espacialmente, sintetizando uma reflexão desenvolvida ao longo dos capítulos, bem como ao longo do curso de pós-graduação, nas diversas disciplinas que subsidiaram o desenvolvimento da pesquisa. Considera que a avenida e sua extensão no eixo do Viaduto Nove de Julho são depositárias de um patrimônio edificado de significação local, urbana, e principalmente arquitetônica, e que, em face das exigências contemporâneas, esse patrimônio sofre do que podemos chamar de “desatualização” de fluxos, de programas, de funcionalidade.

O “projeto-pesquisa” propõe intervenções espaciais que qualifiquem o ambiente urbano e estejam alinhadas com o pensamento contemporâneo em relação às questões das metrópoles e sua nova condição de centros voltados às atividades terciárias, vinculadas à atual fase de globalização da economia, reconhecendo que mudanças econômicas-produtivas produzem transformações no ambiente urbano.

A hipótese do “projeto-pesquisa” concebida a partir das potencialidades urbanas dos edifícios existentes, é a criação ou sugestão de projetos motores que funcionem como “pilotos” de uma mudança desejável, proporcionando novas conexões e articulações ao espaço urbano, revertendo o quadro de decadência, visando recuperar o “clima” cultural da área e o charme intrigante do volume contínuo dessa avenida, que nem o tempo, nem os sucessivos golpes urbanos conseguiram alterar.

O objetivo é estabelecer possíveis conexões que possibilitem novas espacialidades urbanas, em continuidade às existentes, enriquecendo percursos coletivos em espaços anteriormente privados, refletindo e potencializando uma forma consistente de fazer cidade.

“Porque a boa cidade é a que consegue dar valor público ao privado. E, assim como uma cidade é feita de boas casas, de boas lojas, de bons bares e de bons jardins privados, ela também o é de passeios públicos, de monumentos e de edifícios representativos. [...] O espaço público deve referir entre si os espaços privados, urbanizando-os e convertendo-os em patrimônio coletivo” (SOLÀ-MORALES, Manuel de, 2001, p.106).

Um ensaio projetual com base nessas premissas avaliará ainda a condição de implantar ou reativar atividades culturais, elementos integrados do tecido urbano, que estabeleçam o caráter cultural da área nos anos 50 ou 60, mesmo porque a popularização sistemática das áreas centrais da cidade de São Paulo não atinge de forma ostensiva a Avenida São Luís, as galerias e térreos de seus “edifícios-cidade” e mesmo o espaço público da Praça Dom José Gaspar.

A dissertação pretende participar da construção de uma idéia coletiva de reabilitar o Centro de São Paulo a partir da compreensão do patrimônio existente

e da avaliação de suas potencialidades. E incorporar ao pensamento arquitetônico a idéia de pensar e produzir cidade dentro de um conceito de desenho e projeto urbanos que identifique setores em um plano mais amplo, em vez de tratar a cidade por meio das manchas de um zoneamento monofuncionalista.

“Um cartão postal já foi realizado e provavelmente desgastado perante as transformações processadas em São Paulo. Permanece, contudo, a notícia de um saber que ao olhar a cidade e ao eleger seus elementos, possibilita construir novas associações e assinalar novos caminhos”. (FRANCO, 1994, p.30)

A consolidação da leitura de um texto de Manuel de Solà-Morales (2001), onde uma frase trouxe um conceito especial: *“Urbanizar o privado, quer dizer, convertê-lo em parte do público”* (p. 104). Essa frase, que tem no seu significado a magia de um grande conteúdo, remeteu rapidamente às galerias dos edifícios da Avenida São Luís, e à imagem que elas sempre proporcionaram, de espaços de caráter público, dinâmicos, atraentes e de certa forma, genuínos.

A Avenida São Luís e suas galerias apontaram o caminho desta dissertação.

Independentemente do programa que lhe esteja contemplado, a galeria como objeto arquitetônico, tem a escala humana da rua, além de possibilitar a passagem, a travessia, a conexão, o domínio visual de um certo percurso.

Parece oportuno discutir a cidade a partir de uma intervenção arquitetônica, cujo conceito foi construído através da idéia de edifícios com potencial urbano, e que, no caso específico da Avenida São Luís, está exemplificado através das galerias de alguns dos seus edifícios-cidade, que penetrando no interior das quadras, potencializaram e instigaram os fluxos de pedestres durante os anos áureos do Centro Novo de São Paulo.

A dinâmica de “ontem”, baseada na moradia para a elite, comércio sofisticado, caracterizado por butiques, agências de viagens e livrarias, e presença marcante de fatores culturais, pertence ao auge da industrialização paulista e ao tempo de modernização da “cidade que não podia parar”.

Retomar essa atividade pareceu oportuno e possível na avaliação deste trabalho. A cidade vive outro momento, e o centro define seu perfil na retomada de seus espaços com vistas a um processo de requalificação. Outras potencialidades surgiram e foram discutidas neste ensaio projetual.

Através da intervenção arquitetônica, pode-se considerar a possibilidade de projetabilidade neste tecido aparentemente estabilizado e compactamente construído, porque a permeabilidade existente diz respeito a uma “antiga permeabilidade”, cuja leitura precisa passar por um processo de atualização. A leitura do existente sugere novos programas e conexões.

As peças arquitetônicas projetadas surgiram dessa permeabilidade reconhecida e, com território disponível para a configuração de um novo cenário, mais compatível com a cidade contemporânea, além da mescla necessária a revigorar o tecido urbano.

Há que considerar que, para a efetivação das idéias apresentadas neste trabalho, seja necessário enfrentar outras questões que não aquelas relativas aos conceitos teóricos e técnicos que respaldam os problemas do urbanismo e da arquitetura, principalmente transcender às questões relativas ao público e ao privado - sem o que não seria possível consolidar uma forma consistente de fazer cidade. Um plano de requalificação carece de mecanismos de gestão do solo urbano, de forma a garantir os interesses da cidade e não os individuais ou de determinados grupos.

As infra-estruturas urbanas, novas ou modernizadas, as conexões com sistemas de transporte coletivos, os estacionamentos para veículos particulares, coletivos ou não, devem ser o suporte básico para os projetos urbanos contemporâneos, estabelecendo novos vínculos e proporcionando novas fases para esse centro de cidade, que não só o do trabalho, mas o do lazer, o do turismo, o da habitação, o da cultura.

Na expectativa de conectar espaços e dinamizá-los, o trabalho se propôs a abordar a “descontinuidade cultural” da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, a sua reconhecida desatualização programática e as possibilidades disponíveis em seu entorno para dinamizar a sua funcionalidade.

A intenção projetual apresentada em desenhos e textos desejou interferir no desempenho da área, dando-lhe outro sentido, outra paginação, mas principalmente uma dinâmica que possibilite formalizar uma outra imagem para a mesma cidade, vinculada não só a este trecho, mas ao seu entorno.

As soluções imaginadas tentaram ser abrangentes e de interesse para a cidade: definiram usos para setores ociosos, potencializaram o uso de áreas consolidadas, se utilizaram de terrenos vazios e estabeleceram diretrizes para sua ocupação, construíram no subsolo público e “invadiram” áreas privadas dos edifícios numa forma de interação que consiste na essência do trabalho . Um trabalho que buscou se aproximar da vida real, da cidade possível.

Referencias bibliograficas

ALY, José Augusto F. **Discussão acerca do papel urbano dos edifícios:** estudos e propostas para áreas em renovação. 171p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. **A cidade do pensamento único:** desmanchando consensos. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

ARTIGAS, Rosa (org.). **Paulo Mendes da Rocha.** São Paulo: Cosac & Naify, 2000.

ARTIGAS, Vilanova. **Caminhos da arquitetura:** Villanova Artigas. São Paulo: Cosac & Naify, 1999.

ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO. **Propostas e compromissos:** os parâmetros para a elaboração de “São Paulo Centro: uma nova abordagem”. São Paulo: Associação Viva o Centro, 1996. p.16-7.

BOESIGER, Willy. **Le Corbusier.** London: Thames and Hudson, 1972.

BRASIL, Luciana Tombi. **A obra de David Libeskind:** ensaio sobre as residências unifamiliares. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. [Resenha 101, setembro/2004, por Abílio Guerra] Disponível em: <www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/resenha101.asp> Acesso em: 16 nov. 2004.

- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. Tradução Ana M. Goldberger. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CALVINO, Ítalo. **As cidades invisíveis**. Tradução Diogo Mainardi. Rio de Janeiro: O Globo; São Paulo: Folha de São Paulo, 2003.
- CAMPOS, Candido Malta. **Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo**. São Paulo: SENAC, 2002.
- CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928–1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- CHOAY, Françoise. **O urbanismo**. 5. ed. 2. tir. São Paulo: Perspectiva, 2003.
- COLONELLI, Eduardo Argenton. **Conexões urbanas: Avenida Nove de Julho**. 198p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
- CZAJKOWSKI, Jorge (org.). **Guia da arquitetura moderna no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000.
- DEL RIO, Vicente. **Introdução ao desenho urbano no processo de planejamento**. São Paulo: Pini, 1990.
- EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO. **República: plano de requalificação socioeconômica do centro de São Paulo**. São Paulo, 2003.
- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda; J. E. M. Editores Ltda. **Novo dicionário da língua portuguesa**. 2. ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
- FRAMPTON, Kenneth. **História crítica da arquitetura moderna**. 2. tir. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- FRANCO, Fernando de Mello. Avenida São Luís. In: **São Paulo, Centro XXI, entre história e projeto**. Publicação elaborada para o Seminário Internacional Centro de São Paulo, encontro preparatório, p. 30, dez., 1994.
- FRÚGOLI JÚNIOR, Heitor. **Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na metrópole**. São Paulo: EDUSP, 2000.
- GALESÍ, René. **O morar moderno: modernização, verticalização e pioneirismo dos edifícios residenciais modernistas na expansão da área central de São Paulo**.

- 238p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2002.
- HAYS, MICHAEL K.; DAMIANI, Giovanni. **Bernard Tschumi**. United States of America: Rizzoli International Publications, Inc., 2003.
- IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo. **Os centros das metrópoles: reflexões e propostas para a cidade democrática do século XXI**. São Paulo: Editora Terceiro Nome, Viva o Centro, p. 101-8, 2001.
- LAMAS, José M. Ressano Garcia. **Morfologia urbana e desenho da cidade**. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2000.
- LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. 5. ed. Tradução Ubirajara Rebouças. São Paulo: Perspectiva, 1998.
- LEFÈVRE, José Eduardo de Assis. **Entre o discurso e a realidade: a quem interessa o centro de São Paulo? A rua São Luiz e sua evolução**. 398p. Tese (Doutoramento em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.
- LEITE, Carlos. [artigo originário de palestra proferida no College of Architecture & Environmental Design, Cal Poly University, em 20/10/2003, intitulada “Building the unfinished: urban design in São Paulo”]. 2004. Disponível em: <www.vitruovius.com.br/arquitextos/arq044/arq> Acesso em: 20 jan. 2004.
- LEITE, Carlos. **Fraturas urbanas e possibilidade de construção de novas territorialidades metropolitanas: a orla ferroviária paulistana**. Tese (Doutoramento em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
- LYNCH, Kevin. **A boa forma da cidade**. Tradução Jorge Manuel Costa Almeida e Pinho. Lisboa: Edições 70, 1999.
- MAIA, Francisco Prestes. **Os melhoramentos de São Paulo**. 2. tir. atual. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, São Paulo, 1945.
- MARTIN, Hervé. **Guide de l’architecture moderne à Paris: 1990-1995**. 2. ed. Paris: Éditeur Syros Alternatives, 1991.

- MARTOLIO, Edgardo. São Paulo vista do céu. São Paulo: ed. Caras. 2004.
- MARTORELL, Joseph; BOHIGAS, Oriol; MACKAY, David; PUIGDOMÈNECH, A. Transformación de un frente marítimo: Barcelona: La Villa Olímpica, 1992. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1988. MONTANER, Josep Maria. Después del movimiento moderno: arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. 3. ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1997.
- PIANO, Renzo. **Renzo Piano: buildings and projects, 1971-1989.** United States of America: Rizzoli International Publications, Inc., 1989.
- PUNTONI, Álvaro. **Estruturas habitacionais na área central de São Paulo:** em ensaio de ocupação de vazios na Ladeira da Memória. 134p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
- ROLNIK, Raquel. **A cidade e a lei.** São Paulo: Studio Nobel, 1997.
- ROSALES, Mário Arturo Figueroa: **Habitação coletiva em São Paulo: 1928-1972.** Tese (Doutoramento em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
- ROSSI, Aldo. **A arquitetura da cidade.** São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil (1900-1990).** São Paulo, EDUSP, 1999.
- SOLÀ-MORALES, Ignasi: Presentes y futuros: la arquitectura en las ciudades. In: **Catalogo de la exposición del XIX Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos**, p. 10-23, Barcelona, out., 1996.
- SOLÀ-MORALES, Manuel de. Espaços públicos e espaços coletivos. In: **Os centros das metrópoles: reflexões e propostas para a cidade democrática do século XXI.** São Paulo: Editora Terceiro Nome, Viva o Centro, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, p. 101-8, São Paulo, 2001.
- SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador.** São Paulo: Studio Nobel, 1997.
- SOMEKH, Nadia; CAMPOS, Candido Malta. (orgs.). **A cidade que não pode parar:** planos urbanísticos de São Paulo no século XX. São Paulo: Mack Pesquisa, 2002.

SOUZA, Maria Adélia Aparecida dos (org.) et al. **Metrópole e organização**: conhecendo a cidade de São Paulo. São Paulo: CEDESP, 1999.

TOLEDO, Benedito Lima de. **Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo**. São Paulo: Empresa das Artes, 1996.

XAVIER, Alberto; BRITTO, Alfredo; NOBRE, Ana Luiza. **Arquitetura moderna no Rio de Janeiro**. São Paulo: Pini: Fundação Vilanova Artigas; Rio de Janeiro: Rioart, 1991.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulistana**. São Paulo: Pini: Fundação Vilanova Artigas, 1983.

ZAPATEL, Juan Antonio. **Projetos urbanos e transformações urbanísticas**. Tese (Doutoramento em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.

PERIÓDICOS

BOHIGAS, Oriol. Ten points for an urban methodology. In: **Architectural Review**. Londres, v. 9, p. 88-91, 1999.

EL CROQUIS, 80. Daniel Libeskind. Madrid: El Croquis Editorial, 1996.

KAMITA, João Massao. Documento Affonso Eduardo Reidy. In: **Revista AU**, São Paulo, Pini, n. 47, p. 73-84, abr./maio, 1993.

MEYER, Regina Maria Prosperi. Atributos da metrópole moderna. In: **São Paulo em perspectiva**, Revista da Fundação SEADE, São Paulo, Metrópole e Globalização, v. 14, n. 4, p. 3-9, 2000.

MEYER, Regina Maria Prosperi. O espaço da vida coletiva. In: **Os centros das metrópoles: reflexões e propostas para a cidade democrática do século XXI**. São Paulo: Editora Terceiro Nome, Viva o Centro, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, p. 23-33, 2001.

PADOVANO, Bruno Roberto. Lições de Hong Kong para uma arquitetura pós-desconstrutivista. In: **Projeto & Design**, São Paulo, Arco Editorial, v. 222, p. 98-103, jul., 1998.

PONZIO, Ana Francisca; CICCACIO, Ana Maria. Um quadrilátero moderno In: **Revista Urbs**, São Paulo, Associação Viva o Centro, ano VIII, n. 33, p. 46-51, jan./fev., 2004.

PORTZAMPARC, Christian de. A terceira era da cidade Tradução Denio Munia Benfatti. In: **Óculum**, Revista Universitária de Arquitetura e Urbanização, São Paulo, FAUPUCCAMP, n. 9, p. 34-49, ago., 1997.

REVISTA ACRÓPOLE, 210. São Paulo, 1, 41p., 1959.

REVISTA AU, 95. São Paulo, Pini, 16, p. 45, abr./maio, 2001.

REVISTA PROJETO, 131.

REVISTA PROJETO & DESIGN, 273. São Paulo, Arco Editorial, p. 37, nov., 2002.

TECHNIQUES & ARCHITECTURE. Techniques et architecture, numéro special. **Austerlitz 10 projects d'urbanisme**, Paris: Altédia Communication, 1993.